

A PRESERVAÇÃO OFICIAL DA ARQUITETURA HOSPITALAR EM SÃO PAULO

WOLFF, SILVIA FERREIRA SANTOS

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie

silvia.wolff@mackenzie.br

RESUMO

Há um dilema enfrentado por técnicos e conselhos de preservação ao se depararem com demandas inquestionáveis por atualização de espaços hospitalares. A história da arquitetura da saúde revela o quanto os espaços se transformaram por alterações nos procedimentos médicos e por inovações tecnológicas ao longo do tempo. No século XX houve progressivo abandono das estruturas pavilhonares, consagradas em período anterior. E torres substituíram os espaços antes divididos em alas que separavam fisicamente enfermidades. O desafio tem sido o de como manter ativas edificações que demarquem a cronologia dessas mudanças. Será possível adaptá-las ao presente, ou ainda, é pertinente conservar estruturas obsoletas de grande magnitude? Com que usos? Se grandes conjuntos, como mosteiros, fábricas ou instalações de provimento energético cujas finalidades originais se esgotaram, vêm sendo, cada vez mais, reaproveitados com novos programas no mundo todo, esse é um destino bem menos usual para espaços hospitalares. Esses são demolidos parcial ou integralmente ou são ampliados em remodelações que os descaracterizam. Esse artigo propõe-se a verificar como o Condephaat, o conselho de preservação do patrimônio cultural paulista, tem atuado desde sua criação, ao final da década de 1960, ao receber solicitações para tombamento de instalações hospitalares. Nesse percurso não há exemplares de arquitetura moderna, pois o Estado de São Paulo iniciou construções de espaços destinados à saúde já no século XIX, porém, foi também em São Paulo, que arquitetos como Rino Levi promoveram uma atualização dos espaços de atendimento a doentes por meio da arquitetura moderna. Esse levantamento identifica diferentes momentos da história da arquitetura hospitalar paulista em geral, as transformações das instalações e as dificuldades em conciliar preservação e uso contemporâneo dos espaços.

Palavras-chave: ARQUITETURA HOSPITALAR, PRESERVAÇÃO CULTURAL, INTERVENÇÃO NA PREEXISTÊNCIA.

INTRODUÇÃO

Com relação à arquitetura hospitalar o desafio tem sido como conservar edificações que demarcam fases da cronologia desse tipo de edificação. Prédios que, em São Paulo, resultaram inicialmente de caridade religiosa ou de iniciativas de grupos de imigrantes nas últimas décadas do século XIX.

Estrangeiros que se estruturaram em instituições de ajuda mútua que, dentre outras ações, edificaram hospitais. Apenas na década de 1940 o Estado passou a complementar essas funções com políticas mais efetivas, como a construção do hospital público da Faculdade de Medicina, o Hospital das Clínicas. A cada uma dessas fases correspondem distintas tipologias de hospitais. Porém, não sobrevivem íntegros muitos exemplares.

Esse texto examina o que ainda permanece e o que vem sendo preservado dessas estruturas pelo Condephaat, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Mediante consultas preliminares à rede de saúde existente, à listagem de bens tombados paulistas e em fontes primárias como processos administrativos e registros de movimentação interna da instituição.

Há poucas instalações hospitalares tombadas em São Paulo (Tabela 3). O percentual é reduzido diante da magnitude da rede hospitalar do Estado de São Paulo e de antigas iniciativas para construir espaços adequados para tratamentos de saúde. Indicações e pedidos de tombamento implicam avaliação técnica e deliberação. No caso de atribuição de valor patrimonial, ou no processo de análise e elaboração de estudos há controle de alterações das edificações.

1. ARQUITETURA HOSPITALAR E OS TOMBAMENTOS DO CONDEPHAAT

No Brasil o atendimento à saúde era feito pelas instituições religiosas até meados do século XIX. No final desse século, a arquitetura, dita pavilhonar, oriunda de teorias existentes de classificação e tratamento de moléstias e doentes, organizava os espaços em alas paralelas, articuladas por eixos de circulação, em construções térreas ou com dois pavimentos.

Na cidade de São Paulo, a Santa Casa, instituição de origem ibérica presente no Brasil desde os primeiros séculos, construiu uma nova e moderna estrutura dividida em blocos interligados em alas em 1884. Em 1880, o governo instalou, também com esquema pavilhonar, um Hospital de Isolamento em terreno afastado da região urbanizada. Uma construção que foi o embrião para o que hoje se configura como o "Polígono da Saúde", adensado polo de excelência de ensino e atendimento médico públicos, conjunto distribuído em vários prédios, dentre os quais fazem parte a Faculdade de Medicina e o Hospital das Clínicas. E em 1898, foi inaugurado um Hospital de Alienados em Franco da Rocha, também distante do núcleo urbanizado.

Esses três bens culturais são tombados pelo Condephaat. O pioneiro Hospital de Isolamento é pouco lembrado. Dele estão conservados alguns fragmentos, subjugados pela massa de grande escala que os envolvem, ou que foi construída sobre suas partes demolidas.

Já a Santa Casa e o Hospital do Juquery, têm alas e setores originais preservados. Mas, importantes no sistema de saúde da cidade, são constantemente sujeitos a conflitos entre preservação e necessidades de expansão.

Seus terrenos são também densamente ocupados por anexos e novas construções. Executados sem planos que articulem as partes em conjunto harmonioso e respeitoso em relação aos prédios e paisagem original.

Também está tombado o Conjunto do antigo Hospital Matarazzo. Um complexo constituído progressivamente por ações de imigrantes italianos desde o final do XIX. Construído nas imediações da Avenida Paulista, em região à época, pouco urbanizada. No conjunto, constituído até seu fechamento nos anos 1990, estava visível a cronologia das concepções hospitalares de seu período de funcionamento.

A sequência de implantação dos prédios também expõe a relação com o exterior, com a cidade. Inicialmente constituíram uma “fachada principal”, voltada para a rua. Padrão rompido com a instalação de uma moderna maternidade no interior do lote em 1940.

O conjunto, fechado por três décadas, é atualmente um polo comercial de luxo que utiliza parte das construções, mas as intervenções resultam distanciadas das teorias de restauro. Do ponto de vista memorial, pouco resta para a evocação da origem hospitalar dos espaços. (Wolff, 2014).

Em São José dos Campos, o Sanatório Vicentina Aranha, obra de Ramos de Azevedo da década de 1920, é tombado. Foi asilo para tuberculosos, doença controlada, que não exige mais internação e isolamento. É hoje parque de grande fruição pública. Mas os pavilhões esvaziados só aos poucos têm usos atualizados.

O Hospital Guilherme Álvaro de Santos, arquitetura pavilhonar de 1911, teve seu tombamento descartado na fase de estudos técnicos, já que boa parte das instalações estava descaracterizada por intervenções meramente pragmáticas, como é usual em hospitais.

Tabela 1

Conjuntos hospitalares tombados (concepções da tradição do século XIX)					
Data	Nome	Origem	modelo	Situação	Uso atual
1880	Fragments Hospital de Isolamento (São Paulo)	Hospital de Isolamento	pavilhonar	demolido quase integralmente	pequena biblioteca
1898	Hospital do Juquery (São Paulo)	Manicômio	pavilhonar	parcialmente preservado, transformado com descaracterizações	hospitalar parcial
1893–1910	Santa Casa de Misericórdia (São Paulo)	hospital geral	pavilhonar	transformado com descaracterizações	hospitalar intenso
c. 1924	Sanatório Vicentina Aranha (São José dos Campos)	Isolamento tuberculosos	pavilhonar	pouco alterado	Parque público, uso cultural Uso hospitalar extinto
1901-1940	Complexo Matarazzo (São Paulo)	hospital geral imigrantes italianos	pavilhonar	transformado com descaracterizações, mas manutenção de características do espaço que se formou aos poucos	Intervenção Complexo comercial Uso hospitalar extinto

Fonte: Silvia Wolff (setembro 2025).

Não há exemplares de arquitetura moderna tombados pelo Condephaat. Os bens hospitalares tombados, seja pelo agenciamento dos espaços ou pelas opções plásticas, alinham-se com a tradição do XIX.

Houve solicitação de tombamento para projetos vanguardistas de hospitais. Dois prédios (Tabela 2A e 2B) projetados pelo arquiteto Rino Levi, expoente que teve consistente produção de arquitetura hospitalar moderna.

Por exemplo, a concepção do hospital israelita (Tabela 3). Apesar da qualidade inovadora dessa arquitetura de Rino Levi, não foram tombados. Estavam muito alterados por intervenções pragmáticas.

Tabela 2A

Os hospitais de Rino Levi à época de sua inauguração e atualmente	
<p>Igesp Fonte: Priscila Miura (2008).</p>	
<p>Hospital A.C. Camargo Fonte: Google Street View</p>	

Fonte: Sílvia Wolff (setembro 2025).

Tabela 2B

Exemplares modernos da arquitetura hospitalar de São Paulo					
Data	Nome	Origem	modelo	Situação	Uso atual
1949	Hospital Edmundo Vasconcelos (ex-Gastroclínica)	Iniciativa médicos	Vertical Arquitetura moderna (Rino Levi)	Atualizado com descaracterizações Solicitação de tombamento não contemplada	hospitalar intenso
1953	Hospital do Câncer (A.C. Camargo)	arrecadação pública	Vertical Arquitetura moderna (Rino Levi)	Atualizado com descaracterizações Solicitação de tombamento não contemplada	hospitalar intenso

Fonte: Sílvia Wolff (setembro 2025).

2. ESPAÇOS HOSPITALARES TRANSFORMADOS NA CIDADE DE SÃO PAULO

Os grupos de imigrantes que se fixaram em São Paulo aos poucos foram construindo instalações hospitalares. Situação que só será complementada de maneira efetiva pelo poder público pós 1940, quando as demandas forçaram o Estado a atuar nesse sentido. Antes da construção do Hospital das Clínicas, as instalações da

Santa Casa de Misericórdia e do Hospital Matarazzo funcionaram como hospital-escola para a Faculdade Medicina. A construção e consolidação do novo hospital público em meados do século, porém, não implicou a diminuição da importância dos hospitais de cada comunidade.

A Tabela 3 apresenta uma cronologia de hospitais paulistanos feitos por comunidades de imigrantes ou instituições religiosas. São espaços que passaram por intenso processo de adequação a demandas contemporâneas.

Tabela 3

Complexos hospitalares em São Paulo que se transformaram					
Com anexos, ampliações e criação de torres verticais					
Data	Nome	Origem	modelo	Situação	Uso atual
1894	Hospital Samaritano	colônia religião protestante	vertical poucos pavimentos	Atualizado com descaracterizações	hospitalar intenso
1905-1923	Hospital Alemão Oswaldo Cruz	imigrantes alemães	Pavilhonar poucos pavimentos	Atualizado com descaracterizações	hospitalar intenso
1921-1931/1965	Hospital Sírio-Libanês	Imigrantes sírio libaneses	vertical poucos pavimentos	Atualizado com descaracterizações	hospitalar intenso
1958 -1971	Hospital Israelita Albert Einstein	Colônia israelita	Vertical Arq moderna (Rino Levi)	Atualizado com descaracterizações	hospitalar intenso
1949	Hospital Edmundo Vasconcelos (ex-Gastroclínica)	Iniciativa médicos	Vertical Arq moderna (Rino Levi)	Atualizado com descaracterizações Solicitação de tombamento não contemplada	hospitalar intenso
C.1950 (origem 1859, (demolido) outro local)	Hospital Beneficência Portuguesa	Imigrantes portugueses	Vertical	Atualizado com ampliações	Hospitalar intenso

Fonte: *Silvia Wolff* (setembro 2025).

Dado o grau de transformações e à complexidade de atuar na manutenção de características dos espaços sem impedir a funcionalidade, esses hospitais não foram sequer cogitados para tombamento. Estabelecimentos que, desde suas criações, não pararam de crescer e receber novos anexos, construções ou torres. Ampliações pragmáticas e paulatinas que hoje exigem reformas e complexos sistemas de circulação e comunicação visual.

3. O CASO DO INSTITUTO CENTRAL DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS

No panorama das construções hospitalares paulistas destaca-se o prédio do Instituto Central do Hospital das Clínicas de São Paulo. A construção desse prédio foi uma contrapartida do governo à norte-americana Fundação Rockefeller, que financiara a sede da Faculdade de Medicina em instalações adequadas. A edificação, em proximidade à escola e nas imediações do antigo Hospital de Isolamento, faz parte do conjunto hoje chamado Quadrilátero ou Polígono da Saúde. Território do atendimento público à saúde de excelência em São Paulo (Tabela 4).

Tabela 4

Intervenção Hospital das Clínicas controlada e aprovada pelo Condephaat					
Data	Nome	Origem	modelo	Situação	Uso atual
1940	Instituto Central do Hospital das Clínicas (FMUSP)	Governo do Estado de São Paulo	Vertical/ planta em alas	Solicitação de tombamento não contemplada. Processo Condephaat 52.290/2005, (posteriormente arquivado)	Descaracterizações antigas Novo pavimento orientado e aprovado pelo Condephaat — processo 66113/2012. Uso hospitalar intenso

Fonte: Silvia Wolff (setembro 2025).

A justificativa técnica para indicar o tombamento do Hospital das Clínicas fundamentou-se no reconhecimento de seu papel nessa história e como exemplar de hospitais verticalmente organizados. Uma torre de dez pavimentos que distribuía em andares as enfermarias de diversos serviços e moléstias, em arquitetura sintonizada com as soluções hospitalares contemporâneas.

O estudo do Polígono da Saúde conjugava, ainda, o entendimento desse prédio no contexto de um acervo de edificações que constituem uma linha do tempo da arquitetura hospitalar e do desenvolvimento urbano paulistano.

Após anos de conflitos sobre a pertinência de tombar o Hospital das Clínicas, o estudo da área como um todo e dos prédios que o compunham, foi fragmentado e o tombamento da torre não ocorreu. Com essa decisão perdeu-se a noção do conjunto como mostruário da arquitetura hospitalar paulistana realizada desde 1880.

Figura 1 — Mapa relativo ao perímetro dos estudos de tombamento do Polígono da Saúde 2, a, e. b e 2 c. remanescentes do Hospital de Isolamento; 3. Instituto Adolfo Lutz; 4. Faculdade de Medicina de São Paulo; 5. Instituto Oscar Freire; 6. Conjunto Faculdade de Saúde Pública; 7. Instituto Central do Hospital das Clínicas; 8. Pavilhão da Ortopedia; 9. Escola de Enfermagem; 1º. Instalações Esportivas AAOC. Fonte: Reprodução Acervo Condephaat. São Paulo (Estado), 2005. Edição: Silvia Wolff (setembro 2025).

Figura 2 — Em imagem aérea da década de 1940 as edificações existentes por ocasião da inauguração do Hospital das Clínicas, ao fundo, em destaque. À esquerda, os pavilhões do Hospital de Isolamento (origem da ocupação da área). O protagonismo da massa edificada do hospital contrasta com a ainda rarefeita ocupação do atual polígono. Fonte: Museu Histórico Carlos da Silva Lacaz. Reprodução Acervo Condephaat. Edição: Silvia Wolff (setembro 2025).

Nos anos 2000, os gestores do Hospital das Clínicas não aceitavam qualquer interferência externa em suas ações para atualização e crescimento. Com esse entendimento contrário ao tombamento, conseguiram pressionar as instâncias de decisão do governo para indeferir-lo. Contudo, a decisão pelo não tombamento levou anos para ser deliberada. E enquanto estava suspensa, as intervenções no prédio foram acompanhadas pelo Condephaat e seus técnicos (Tabelas 4 e 5).

Por definição legal as intervenções em bens em estudo de tombamento ou já tombadas devem ser previamente autorizadas. Na expectativa de que esse controle contribua para que não se percam aspectos fundamentais que alicerçam os valores materiais reconhecidos. Se essa crença nem sempre se confirma, como foi o caso do bem tombado antigo Hospital Matarazzo, como mencionado; no caso do Instituto Central do Hospital das Clínicas, a necessidade da aprovação teve resultados positivos.

Em 2012 foi encaminhado projeto para novo pavimento, o que se justificava pela elevada demanda por leitos de UTI. A consideração foi entendida como justa e necessária pelo conselho de preservação. A aceitação de um novo pavimento representou o primeiro desafio ao Condephaat, pois exigiria alteração do volume original, inicialmente previsto para permanecer intacto (Tabelas 4 e 5).

A primeira diretriz para a preservação que havia sido esboçada liberava alterações internas, com exceção da área do saguão principal de acesso, que a própria direção já havia restaurado cuidadosamente. Externamente propunha-se a manutenção da volumetria original, prevendo-se até demolição de ampliações menos criteriosas. Mas, naquele momento, o que pretendia a direção do hospital era somente o aumento de um novo pavimento no topo de todo o edifício.

A primeira proposta arquitetônica apresentada revelava uma intenção mimética com a estética geometrizada da linguagem original do edifício, inspirando-se no desenho dos frisos que encimam a cobertura e ainda, com a utilização do mesmo revestimento nas fachadas (Tabela 5, versão 1. Por outro lado, o projeto pretendia modernizar a aparência com amplos panos de vidro que extrapolavam as dimensões do prédio, com o novo pavimento, “invadindo” a fachada existente. O novo andar teria ainda alturas variadas e porções segmentadas. A proposta não foi aceita.

Na segunda versão foi mantida a ideia de imitar a linguagem do edifício existente por meio do desenho, porém, restringia-se a modificação à projeção das dimensões do topo do prédio que estava sendo ampliado (Tabela 5, versão 2). Os autos revelam que houve reuniões entre a área técnica e os autores do projeto, o que terminou por engendrar uma terceira solução consensual. Versão que se adequou ao entendimento do que seria harmonioso, sem imitar o que havia. O resultado limitou o pavimento a um volume de altura única e sutilmente retraído em relação à fachada original, de cujo cromatismo distinguiu-se sutilmente em alternativo tom cinza (Tabela 5, versão 3).

Tabela 5

Versões da proposta de intervenção com inserção de novo pavimento Instituto Central	
	versão 1 rejeitada
	versão 2 rejeitada
	versão 3 - fachada principal aceita
	versão 3 - fachada posterior aceita
	versão 3 - passagem saliente aceita

Fonte: Silvia Wolff (setembro 2025, a partir de São Paulo (Estado) 2012).

Restou ainda um embate com relação à projeção em balanço de um corpo envidraçado na fachada posterior. Mas, a área técnica foi sensível aos argumentos de que a passagem permitiria a circulação livre de materiais

e rejeitos; rota de fuga livre para acamados e, ainda, interligação plena entre duas alas do edifício que eram interrompidas pelo corpo elevado, o da capela (Tabela 5, versão 3).

Essa versão foi aceita, e a solução final harmonizou-se sem mimetismo com o prédio original. Atendendo à função prevista, a nova UTI cumpriu com excelência seus objetivos específicos quando funcionou ininterruptamente durante a epidemia de Covid-19 em 2020 (Figura 4).

Figura 3 — Versão 3 aprovada. Fonte: Silvia Wolff (setembro 2025) a partir de São Paulo (Estado), 2012.

Figura 4 — A nova UTI construída sobre o prédio do Instituto Central do Hospital das Clínicas em imagem atual. Cerca de uma década depois, a versão concretizada da ampliação, resultante de deliberações conjuntas entre técnicos da preservação e gestores do hospital, recuada dos alinhamentos predominantes, harmoniza-se com o prédio histórico. Fonte: Silvia Wolff (outubro 2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O exame de edificações hospitalares existentes em São Paulo mencionadas nesse artigo permite breves considerações.

Em primeiro lugar, a natureza das funções exercidas pelos prédios de atendimento à saúde, e a urgência de decisões que suscita, limita o estabelecimento de diretrizes e restrições próprias ao campo da preservação cultural. O arrolamento dos hospitais mais reputados da cidade de São Paulo revela que, se são protagonistas hoje do sistema de saúde, o foram já em suas origens. Mas, ao longo do tempo, não houve intenção, nem reconhecimento suficiente para impedir crescimentos espaciais das edificações que foram conduzidos exclusivamente por soluções pragmáticas.

Essa urgência de decisões pressionou expansões apressadas em estabelecimentos em que, sequer, se cogitou tomar ou adequar as expansões a parâmetros de conservação de referências ou adequação e harmonização de linguagens e volumes. Imediatismos corriqueiros nos prédios de antigos hospitais, mas também presentes nos pioneiros modernos edifícios projetados por Rino Levi, e no Instituto Central do Hospital das Clínicas. Ou mesmo determinando demolições no antigo Hospital de Isolamento e novos agenciamentos nas instalações da Santa Casa ou Juquery. Como se verifica, as edificações hospitalares não conseguem adaptar-se com significativas permanências à pressa das transformações de seus espaços.

Há expectativas de que o tombamento, além de reconhecer o valor cultural, possa contribuir para a preservação material dos bens patrimoniais, mas essa ambição não se materializa. A possibilidade de controlar as alterações, que se revelaria possivelmente mais efetiva nos hospitais tombados, não se concretizou no Juquery ou Santa Casa, nem ao menos em prédios em que o uso se esgotou, como na experiência do Complexo Hospitalar Matarazzo.

Para a hoje chamada Cidade Matarazzo não houve urgência, não faltaram recursos para adaptação. Apesar do suposto interesse nos aspectos históricos das instalações e de ter havido acompanhamento técnico, os resultados afastam a percepção de suas origens. Tanto material, quanto imaterialmente. Restaram muito pouco legíveis, no que se logrou conservar, as marcas do esforço das gerações que construíram esse conjunto de prédios, ou das gerações de paulistas que aí nasceram, trataram-se de diferentes moléstias e ali trabalharam ou morreram. Não há como identificar a natureza das funções originais do local.

O caso da nova UTI do Hospital das Clínicas, porém, constitui experiência significativa do ponto de vista das negociações e mediações necessárias entre partes, aparentemente, com objetivos diversos: os do atendimento hospitalar e os da preservação material de aspectos da arquitetura da saúde.

Foi possível rever e adequar um projeto que, em sua versão inicial, equivocou-se ao optar por desenho e linguagem que visavam fundir-se por semelhança com a arquitetura preexistente. Por outro lado, a equipe de aprovação soube flexibilizar as restrições em face a argumentos técnicos relativos ao bom funcionamento dessa mesma arquitetura como função. Houve conciliações importantes. A exclusão do prédio do tombamento por ingerências administrativas, contudo, pode não permitir que esse caso alcance um caráter modelar para futuras aprovações.

REFERÊNCIAS

Fontes consultadas

São Paulo (Estado). "Pesquisa online de bens tombados. Acesso em 12 de setembro de 2025. <http://condephaat.sp.gov.br/bens-protegidos-online/>.

São Paulo (Estado). Processo 52290/2005, relativo ao tombamento de Equipamentos de Saúde – Bairro Cerqueira César.

São Paulo (Estado). Processo 66113/2012, relativo a ampliação de um pavimento no Instituto Central do Hospital das Clínicas de São Paulo.

Livros e artigos consultados

Bastos, Tarcísio. "Patrimônio & Políticas culturais: os desafios para preservação da arquitetura hospitalar no Brasil." Anais do IX Seminário Internacional de Políticas Culturais (maio 2018): 1159-1173.

Carvalho, Maria Cristina Wolff de. Ramos de Azevedo. São Paulo: Edusp, 2000.

Costa, Renato Gama-Rosa. "Arquitetura hospitalar em São Paulo." Em História da Saúde em São Paulo: Instituições e Patrimônio Arquitetônico (1808-1958), organizado por Maria Lucia Mott e Gisele Sanglard, 25–61. Barueri: Manole; Fiocruz, 2011.

Marins, Paulo César Garcez. "Trajetórias de preservação do patrimônio cultural paulista". Em Terra paulista: trajetórias contemporâneas, editado por Maria Alice Setubal, 237-267. São Paulo: Imesp; Cenpec, 2008.

Miura, Priscila Miyuki. "Quadrilátero da Saúde: patrimônio edificado da Universidade de São Paulo." Revista CPC, nº 18 (2014): 56-80.

Rodrigues, Marly. "Passados 50 anos...". Revista CPC 13, nº 26esp (2019): 20-44.

Silva, Márcia Regina Barros da. "História da assistência hospitalar em São Paulo: a subvenção do Estado às misericórdias paulistas." História, Ciências, Saúde 26, suplemento (dezembro 2019): 79-108.

Wolff, Sílvia Ferreira Santos. "A saúde e suas construções como patrimônio cultural". Em Casa de Dona Yayá: Novas olhares para o patrimônio cultural, editado por Flávia Brito do Nascimento e Simone Scifoni. São Paulo: Edusp, 2025 (no prelo).

Wolff, Sílvia Ferreira Santos. "Do Ospedale Umberto Primo a Cidade Matarazzo: O que restou do Patrimônio dos Imigrantes Italianos de São Paulo?" Anais do ArquiMemória 6: Encontro Internacional sobre Preservação do Patrimônio Edificado (novembro 2024).

Wolff, Sílvia Ferreira Santos. "Patrimônio Edificado da USP e sua Preservação". Revista CPC 1, nº 1 (novembro 2005 – abril 2006): 121-127.

Wolff, Sílvia Ferreira Santos. S. "Visitando a trajetória ou (re)produzindo o passado do Condephaat." Revista CPC 13, nº 26 especial, p. 45-62, (outubro-dezembro 2019): 45-62.

Wolff, Silvia Ferreira Santos e Zagatto, José Antonio Chinelato. "A preservação do patrimônio moderno no Estado de São Paulo pelo Condephaat." *Arquitextos* 17, nº 194.07 (julho 2016).

BIOGRAFIA

Silvia Ferreira Santos Wolff é docente e pesquisadora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mestre e doutora em Arquitetura e Urbanismo Universidade de São Paulo. De suas publicações destacam-se *Escolas para a República* e *Jardim América*, pela Edusp. Aposentada Condephaat, conselho de preservação cultural do Estado de São Paulo, onde elaborou pesquisas e pareceres que embasaram tecnicamente mais de centena de decisões de tombamentos de bens culturais de natureza diversificada. Fez parte de sua atuação orientação técnica e aprovação de projetos de intervenção em bens culturais protegidos oficialmente pelo Estado.